

2. Shomirzayev M. K. Technology of Educational Process in School Technology Education // The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – P. 221.

3. Shomirzaev M.X. O'quvchilarda xalq hunarmandchiligi kasblariga qiziqishni fanlararo shakllantirish omillari // Maktab va hayot. – Т.: - 2019/4-son. – В. 23.

4. Shomirzaev M. X. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muammolari // Zamonaviy ta'lim.Т.: - 2019. №. 82. – В. 27.

5. Shomirzaev M. X. Texnologiya fanini o'qitishning samaradorligini oshirish yo'llari.O'quv-metodik qo'llanma//Т.: Gold print nashr.-2019.- 56 b.

РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

Кекеева Зинаида Очировна

*доктор педагогических наук, профессор
кафедры психологии и педагогики высшей школы
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б.Городовикова», РФ*

Гедерим Элина Александровна,

*Магистр 2 курса направления подготовки
«Психолого-педагогическое образование»,*

профиль «Педагог-психолог»,

*ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова», РФ*

Аннотация: В данной статье исследуется роль эмоционального интеллекта (ЭИ) в образовательном процессе. Рассматриваются различные аспекты эмоционального интеллекта, такие как самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки, и их влияние на обучение в школе и вне её. Также анализируется связь между эмоциональным интеллектом и академическими достижениями, поведенческими и социальными навыками учащихся. Кроме того, в статье обсуждаются педагогические стратегии и методики, способствующие развитию эмоционального интеллекта у учащихся. В числе этих стратегий — создание поддерживающей среды обучения, развитие социально-эмоциональных навыков через групповую работу и ролевые игры, обучение межличностным навыкам и саморегуляции.

Таким образом, следует вывод о необходимости интеграции развития эмоционального интеллекта в современное образование, с целью повышения эффективности обучения и социальной адаптации учащихся.

Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, образование, обучение, педагогика, социально-эмоциональные навыки

Annotation: This article examines the role of emotional intelligence (EI) in the educational process. Discusses various aspects of emotional intelligence, such as self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills, and their

impact on learning in and outside of school. The relationship between emotional intelligence and academic achievement, behavioral and social skills of students is also analyzed. In addition, the article discusses pedagogical strategies and techniques that promote the development of emotional intelligence in students. These strategies include creating a supportive learning environment, developing social-emotional skills through group work and role-playing, and teaching interpersonal skills and self-regulation.

Thus, the conclusion follows about the need to integrate the development of emotional intelligence into modern education, in order to increase the effectiveness of learning and social adaptation of students.

Keywords: Emotional intelligence, education, learning, pedagogy, social-emotional skills, empathy.

В XX веке психологи пришли к выводу, что помимо аналитического ума (IQ), у людей также есть эмоциональный интеллект (EQ). В XXI веке многие специалисты всерьез заговорили о том, что эмоциональный интеллект играет ключевую роль в формировании гармоничной личности.

Эмоциональный интеллект (ЭИ) определяется как способность понимать, использовать, и управлять собственными эмоциями, а также понимать и отвечать на эмоции других людей. В последнее время в педагогике уделяется всё больше внимания роли эмоционального интеллекта в образовании, поскольку он влияет на способность учащихся адаптироваться к изменяющимся условиям и взаимодействовать с другими людьми.

Дэниел Гоулман утверждает, что эмоциональный интеллект (ЭИ) состоит из четырех основных атрибутов: самоуправление, самосознание, социальное сознание и управление отношениями [1]. Самоуправление — это способность контролировать импульсивные чувства и поведение, управлять эмоциями здоровым образом, брать инициативу, выполнять обязательства и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Самосознание — это способность распознавать свои эмоции и понимать, как они влияют на ваши мысли и поведение. Социальное сознание — это способность понимать эмоции, потребности и озабоченности других людей, замечать эмоциональные подсказки, чувствовать себя комфортно в социальных ситуациях и распознавать динамику власти в группе или организации. Управление отношениями — это способность развивать и поддерживать хорошие отношения, ясно выражать свои мысли, вдохновлять и влиять на других, работать эффективно в команде и управлять конфликтами.

Эмоциональный интеллект влияет на обучение и развитие учащихся в нескольких аспектах. Во-первых, он способствует лучшему пониманию материала, поскольку учащиеся с высоким уровнем ЭИ лучше мотивированы и способны сосредоточиться на задачах. Во-вторых, эмоциональный интеллект помогает обучающимся лучше управлять

стрессом и негативными эмоциями, что способствует более эффективному обучению. В-третьих, ЭИ способствует развитию социально-эмоциональных навыков, таких как эмпатия, сотрудничество и коммуникация, которые необходимы для успешного взаимодействия.

Шабанов С.А. и Алешина А.В. считают, что эмпатия является важным навыком для школьников, поскольку она помогает им лучше понимать и поддерживать других людей. Эмпатия позволяет ученикам развивать более глубокие и значимые отношения с друг с другом и с педагогами, а также способствует созданию более положительной атмосферы в классе и школе в целом [2].

Кроме того, эмпатия может помочь ученикам лучше понимать и решать проблемы других людей, что может быть полезно в различных ситуациях, например, при работе в группе или при решении конфликтов. Эмпатия также может помочь ученикам развивать более глубокое понимание и сочувствие к проблемам сокурсников.

Виды социального взаимодействия школьников включают в себя различные формы общения и взаимодействия между детьми в школьной среде. Это могут быть как индивидуальные взаимодействия между двумя учениками, так и групповые.

К видам социального взаимодействия относятся, например, беседы, игры, совместная работа над проектами, обсуждение тем, совместное решение проблем и конфликтов, а также другие формы, которые способствуют развитию коммуникативных навыков, сотрудничества и социальной компетентности у школьников.

Кроме того, социальное взаимодействие может происходить в различных форматах, например, в формате диалога, дискуссии, презентации, обучения и т.д. Оно также может происходить как в реальной жизни, так и в виртуальной среде, например, в онлайн-сообществах, чатах и других видах цифровой коммуникации. Социальное взаимодействие является важным аспектом школьного образования, поскольку оно способствует развитию коммуникативных навыков, социальной компетентности и межличностных отношений у школьников.

П.П. Ростовцева пишет о том, что способствовать развитию эмоционального интеллекта у учащихся могут педагогические стратегии [3]. Это, прежде всего, создание поддерживающей среды, в которой обучающиеся чувствуют себя уверенно и безопасно, которая способствует развитию самосознания и саморегуляции. Групповая работа и ролевые игры помогают обучающимся развивать эмпатию и социальные навыки, а обучение межличностным навыкам и саморегуляции способствует развитию способности учащихся управлять своими эмоциями и понимать эмоции других людей.

Развитие эмоционального интеллекта (ЭИ) у учащихся является важным аспектом современного образования. Педагогические стратегии

могут способствовать развитию эмоционального интеллекта у учащихся, что в конечном итоге приведёт к улучшению их академических достижений и социально-поведенческих навыков.

З.А. Саидов, Н.У. Ярычев, И.А. Локтионова в своей статье пишут о том, что социальное взаимодействие является важным аспектом школьного образования, поскольку оно способствует развитию коммуникативных навыков, социальной компетентности и межличностных отношений у школьников [4]. Социальное взаимодействие помогает ученикам формировать отношения, строить доверие к себе и другим, понимать различные темы, узнавать новые вещи и развиваться социально и когнитивно.

Рудаков С. И., Рудаков К. С. Также утверждают, что в классной обстановке социальное взаимодействие помогает ученикам получать положительные результаты от взаимодействия, понимать поведение других учеников и быть активными участниками обсуждения - как при прослушивании, так и при разговоре [5]. Социальное взаимодействие является отличным инструментом для обучения.

Кроме того, социальное взаимодействие не зависит от социального статуса, этнической группы или происхождения. Оно помогает ученикам и всем участникам иметь здоровый образ жизни, поддерживать хорошее психическое и физическое здоровье. Когда вы умеете общаться и понимать других, легче принимать их, их мнения и потребности.

Социальное взаимодействие важно для психического и физического благополучия ребенка, и оно помогает в процессе обучения. По мнению Козловой Е. А., открытость к социальному взаимодействию и использование его в полной мере может помочь ученикам развивать межличностные навыки, увеличивать уверенность в себе, преодолевать застенчивость, иметь положительное отношение к школе и чувствовать себя связанными с коллегами и поддерживаемыми, когда они свободно обсуждают уроки, курсы и домашние задания, делясь опытом друг с другом [6].

Социальное взаимодействие также увеличивает мыслительную способность учеников. Межличностные навыки помогают ученикам видеть потребности других людей при общении и также позволяют им принимать решения о том, что и как сказать. Это отличный способ развивать отношения, демонстрировать свое понимание и получать положительные результаты от взаимодействия с другими людьми.

Тимофеева, А. А. считает, что создание поддерживающей среды обучения, в которой учащиеся чувствуют себя уверенно и безопасно, способствует развитию самосознания и саморегуляции [7]. Педагоги могут создать такую среду, используя следующие стратегии: поощрение открытого и честного общения, создание атмосферы доверия и уважения, поощрение участия обучающихся в образовательном процессе, поддержка

индивидуальных способностей и интересов учащихся. Групповая работа и ролевые игры помогают учащимся развивать эмпатию и социальные навыки. Педагоги могут использовать следующие стратегии для развития эмпатии и социальных навыков у учащихся: организация групповых проектов и дискуссий, использование ролевых игр для моделирования реальных ситуаций, поощрение сотрудничества и взаимопомощи между учащимися, разработка программ по развитию межличностных навыков и т.д.

Эмоциональный интеллект играет важную роль в образовании, поскольку он способствует улучшению академических результатов и успехов учащихся. Исследования показали, что учащиеся с высоким уровнем эмоционального интеллекта, как правило, получают лучшие результаты на экзаменах и лучшие оценки. Это связано с тем, что эмоциональное понимание способствует лучшему пониманию эмоций как в себе, так и в других людях, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов обучения. Кроме того, эмоциональный интеллект помогает учащимся справляться со стрессом, тревожностью и другими эмоциональными вызовами, с которыми они могут столкнуться в процессе обучения. Он также способствует развитию успешных отношений с учителями, другими обучающимися и семьей, что важно для поддержки и успеха в учебе. Наконец, эмоциональный интеллект необходим для понимания гуманитарных дисциплин, таких как литература и история, где требуется понимание эмоций и социальных знаний для понимания универсальных тем в письме и человеческой мотивации. Таким образом, эмоциональный интеллект является важным аспектом образования и обучения в целом.

Список литературы:

1. Дэниел Гоулман (2022). «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ», Манн, Иванов и Фербер, 544 с.
2. З.А. Саидов, Н.У. Ярычев, И.А. Локтионова (2021). «Эмоциональный интеллект как составляющая коммуникативной компетентности педагога», 240-243.
3. Козлова, Е. А. (2016). Эмоциональное развитие детей в онлайн-коммуникациях. Вопросы психологии, 3(85), 56-70.
4. П.П. Ростовцева (2021). «Интерактивные методы обучения как способы повышения эмоционального интеллекта», Мир науки, культуры, образования. -№ 4. с.288
5. Рудаков С. И., Рудаков К. С. (2022) «Эмоциональный интеллект в системе человеческой деятельности», Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. № 14 (16)
6. Тимофеева, А. А. (2022). Эмоциональное развитие детей в условиях цифровизации образования. Вопросы психологии, 3(109), 56-70.